

O B de Bucci: casas noventistas em Orândia

CAON, Sara

Mestre; PROPAR/UFRGS

sara.caon@outlook.com

BAHIMA, Carlos Fernando

Doutor; PROPAR/UFRGS

cfbahima@hotmail.com

Resumo. Recém formado pela Universidade de São Paulo, Angelo Bucci inaugura sua atividade profissional no começo da década de 1990. Na sua cidade natal, Orândia, concebeu seus primeiros projetos, que se resumiam em pequenas casas. Esse lado B de Bucci antecede seu lado A. Trata-se de residências de início de carreira, experimentais, sem a consolidação do arquiteto no mercado de trabalho. Por isso, as casas noventistas de Angelo Bucci são pouco conhecidas, quase não divulgadas e inexistem publicações a respeito. Uma produção residencial oculta para que outra, de maior amadurecimento após os anos 2000, consolidando seu lado A, receba os louros de sua trajetória. Esse artigo tem como objetivo examinar cinco casas desse período sob o ponto de vista da composição e materialidade. Busca-se confrontá-las com a obra madura, observando possíveis nexos entre as duas fases. Nessa equação A+B, já comparecem os artifícios de semienterrar meio-nível da moradia para ensaiar a estratégia de “caverna” e de elevar o prisma, a estratégia de “nave”, tão característicos das residências da fase madura. As casas lado B apresentam soluções estruturais mais convencionais se comparadas com as lado A. Estão atreladas a orçamentos limitados de uma clientela interiorana de pretensão modesta, oposta ao perfil classe média paulistana mais abastada. Contudo, demonstram a intenção do uso da estrutura independente tipo Dom-ino e que servirá de base para a elaboração do esquema de fileira única de apoios e suas variações compositivas futuras. As casas já expressam a distinção entre estrutura e vedação através dos materiais empregados. Entretanto, somente com o amadurecimento de sua obra, há uma sofisticação das soluções construtivas: elementos tornam-se menos espessos, superfícies mais polidas e esquadrias sem caixilharia. As casas lado B não apresentam uma linguagem definida, mas expressam um desejo a ser concretizado mais tarde, no lado A, em projetos com maiores recursos.

INTRODUÇÃO

Recém-formado pela Universidade de São Paulo, Angelo Bucci inaugura sua atividade profissional no começo da década de 1990, associado aos seus colegas Álvaro Puntoni e Álvaro Razuk. Na sua cidade natal, Orândia, no interior paulistano, o arquiteto concebeu seus primeiros projetos, que se resumiam em pequenas casas. A pioneira delas, na Avenida 5, em 1990, inaugurava o escritório Arquitetura Paulistana, que segundo ele, surgia como um meio de seguir sendo arquiteto frente a uma época sem perspectivas. Após os anos 2000, especialmente quando funda seu escritório próprio, o SPBR, em 2003: a produção residencial permanece constante, ganhando representatividade em diferentes meios de publicações e consolidando seu lado A como uma fase de maior maturidade profissional e de reconhecimento pela crítica.

O lado B de Bucci antecede seu lado A. Trata-se de residências de início de carreira, experimentais, sem a consolidação do arquiteto no mercado de trabalho. Não são obras gestadas na metrópole, mas numa pequena cidade interiorana. A demanda não provém de uma clientela burguesa, mas daquela de classe média. Não são *villas* implantadas em lotes generosos, e sim, casas compactas em lotes padrões. Portanto, as casas noventistas de Angelo Bucci são pouco conhecidas, quase não divulgadas e inexistem publicações a respeito. Uma produção residencial oculta para que outra, de maior amadurecimento após os anos 2000, receba os louros de sua trajetória.

Esse artigo tem como objetivo examinar cinco casas dessa obra embrionária localizadas em Orlandia e que marcam um período de experimentação sob o ponto de vista da composição e materialidade. Busca-se confrontá-las com a obra madura, observando possíveis nexos entre as duas fases¹ (Figura 01).

Figura 01: Casas lado B de Angelo Bucci (década de 1990).

Fonte: Da esquerda para a direita: fotos 1, 3 e 5 - Pedro Verdun (2019, 2020, 2021); 2 - Google Street View (2015); 3 - PORTAS, 2007, p. 83.

O LADO A DE ANGELO

No lado A, Angelo reconhece as peculiaridades do terreno a fim de oportunizar diferentes soluções de partido nas casas, seja ele de esquina ou meio de quadra, entre divisas ou isolado, plano ou íngreme. Em *La cueva y la nave*, Fernando Diez inicia uma investigação sobre a relação entre elevação e independência formal do edifício e o trabalho do solo nas casas de Bucci como resultantes de duas estratégias:

A estratégia de “caverna” se revela em trabalhos topográficos, edifícios que parecem continuar o relevo, que se confundem com o solo ou logo se elevam como rochas ou cristais gigantes. Define espaços exteriores pela concavidade do construído, pátios, lugares onde o espaço adquire forma e identidade.

E a estratégia da “nave”, que assumindo o esgotamento do solo, insiste em deslocar, buscando novos territórios, que agora só pode estar destinada para a exploração do espaço exterior e depois, sua colonização. (DIEZ, 2004, p.77, tradução nossa)

“Casas de Angelo Bucci: composição e materialidade” (CAON, 2022) também identifica a recorrência destas estratégias nas casas subsequentes do arquiteto – Santa Teresa, Ubatuba, Orlandia, Fim de Semana e Ubatuba II (Figura 02). No conjunto de residências, a estratégia de caverna se efetiva no arranjo dos volumes da base, definindo espaços enterrados ou semienterrados por meio da escavação ou remanejamento de terra ou acomodação dos volumes no desnível do terreno e a estratégia de “nave” ao explorar a elevação do prisma para manter as

¹ Esse trabalho somente foi possível graças aos desenhos técnicos disponibilizados pelo escritório SPBR e pelas fotografias e documentos de prefeitura concedidos pelo arquiteto Pedro Verdun.

características topográficas naturais e promover a independência entre terreno e edifício, numa condição hierárquica na composição.

Figura 02: Casas lado A de Angelo Bucci (pós 2000).
Fonte: Fotos Nelson Kon.

A cobertura da base e do corpo elevado, quando ocupáveis, constroem uma topografia artificial, explorando diferentes níveis e estão associados a uma reflexão acerca da ideia de “superfície”, que pode não estar necessariamente no térreo, mas onde for conveniente no arranjo compositivo. A recriação da geografia vem associada ao elemento de passarela/ponte, interligando as novas superfícies ao terreno original, promovendo continuidades (Figura 03).

Figura 03: Diagrama das estratégias de partido nas casas lado A.
Fonte: Elaborado pela autora.

As residências após os anos 2000 representam diferentes possibilidades de compor a partir do esquema elaborado pelo arquiteto: o retângulo estreito e alongado das lajes e a fileira única de apoios centrais, fruto de seu projeto solo, em 1995, para a Clínica de Psicologia. (Figura 04) Tanto nesta como na Clínica de Odontologia (1998) em conjunto com o Milton Braga, Fernando de Mello Franco e Marta Moreira – ambas em Orlandia, o programa excepcional permitiu iniciar uma série de especulações formais a partir do trato da estrutura resistente e desta com seus fechamentos e partições. Ao transitar da colaboração conjunta com outros colegas de profissão para uma atuação em escritório próprio – o SPBR – o novo perfil de cliente concedeu a Bucci maior liberdade de proposição. Assim, as soluções estruturais de outros tipos de encargos foram transpostas para o programa da moradia e adquirem maior expressividade por meio do

diagrama de fileira única somado ao incremento de outros componentes, como vigas invertidas na cobertura, tirantes, muros portantes ou vigas-parede. As estruturas de Bucci nas casas de sua fase madura excedem o papel da sustentação e do construtivo, são exploradas compositivamente, causando impacto visual dominante no resultado formal do objeto arquitetônico. Do repertório de elementos utilizados pelo arquiteto e do hibridismo de sistemas sucedem uma gama de possibilidades.

Figura 04: Diagrama das estratégias de composição a partir dos pontos e retângulos nas casas lado A.
Fonte: Elaborado pela autora.

Quando a proporção dos retângulos se modifica, somam-se outros componentes verticais de suporte, diferenciando-os dos pilares centrais do esquema e mantendo o protagonismo na composição. Muros portantes e vigas-paredes estão relacionados com a necessidade de grandes vãos e questões de estabilidade lateral. Já os tirantes em associação com as vigas invertidas na cobertura consistem em variações inseridas dentro do sistema normativo da arquitetura moderna brasileira (estrutura independente tipo Dom-ino), seguem o princípio da pontuação no espaço estratificado e surgem como alternativa para evitar suportes com condução direta de carga ao solo. As vigas invertidas, atuando em duplas e no sentido longitudinal do retângulo, são exploradas plasticamente, e, postas na cobertura, configuram um verdadeiro estrato superior da edificação.

A aplicabilidade dos materiais se relaciona com as estratégias de projeto, reforçando princípios da composição. Os elementos da estrutura e alguns de arquitetura secundários são preferencialmente em concreto aparente. Embora não recebam operações de pós-produção, apresentam uma superfície homogênea. Também se distinguem das vedações, sendo estas executadas em outro material, delgadas e revestidas. Superfícies envidraçadas atuam como

paredes de mínima espessura, parcamente afastadas da laje de entepiso por cantoneiras metálicas, enfatizando a independência dos vedos em relação à estrutura resistente.

Bucci também explora plasticamente as possibilidades tecnológicas do material e a duplicidade das superfícies. O vidro transparente desmaterializa o plano vertical, enfatiza os elementos da composição, principalmente os estruturais, e permite a franca comunicação entre interior e exterior. O vidro serigrafado, pela qualidade translúcida, atua em conjunto com a forma, permite a entrada da luz, porém bloqueia visuais de fora para dentro e vice-versa (Figura 05).

Figura 05: Materialidade das casas lado A.

Fonte: Da esquerda para direita: fotos 1, 3 e 4 - Nelson Kon; foto 2 – Leonardo Finotti.

O LADO B DE BUCCI

Orlândia, onde Bucci inicia sua carreira projetando pequenas residências, é caracterizada por uma malha urbana bastante regular, com lotes padrões e relevo suave. Não obstante, tanto terrenos planos como levemente íngremes oportunizaram ao arquiteto experimentar nas primeiras moradias, arranjos volumétricos que exploram espaços em diferentes níveis, semienterrados ou que recriam a topografia através do remanejamento de terra. Composições introspectivas, com térreos murados, corpos edificados com poucas aberturas para a rua e a presença de pátios internos provavelmente respondem às preocupações com privacidade e segurança de uma cidade interiorana.

Na casa Miguel Carlos Vitaliano, a pioneira em 1990, na Avenida 5, o desnível do terreno favorece a distribuição do programa em meios-níveis. No limite norte, um generoso volume de terra cercado por arrimo de pedras eleva o solo para o pavimento superior. A área residual é dividida em duas partes. Na primeira, o pátio aberto é configurado por um corredor de passagem, ladeado por uma banda generosa de jardim, deck e piscina. Na segunda, junto à esquina, uma faixa edificada semienterrada acomoda a garagem e duas salas intermediadas por um lavabo, acesso de pedestres e escada. O estar engloba dois pavimentos: explora o meio-nível abaixo do pátio para conformar um peitoril e acima dele, uma abertura com vista para a superfície da piscina; e no meio-nível acima, um amplo mezanino integrado ao jantar, com acesso à duas varandas ajardinadas – frente e fundos – sobre o relevo recriado. O corpo principal formado pelo arranjo em “L” apoia o canto a 90° sobre o volume de terra e a outra extremidade sobre o muro de pedras na testada sul, projetando-se levemente sobre o passeio. A ala longitudinal abarca o setor íntimo e social da moradia, enquanto a ala transversal acomoda os serviços e a dependência de empregada. A partir da disposição dos volumes no terreno há a definição de dois tipos de acesso: pela Avenida 5, a entrada é a cotidiana, doméstica; pela Avenida 18, é a eventual, recreativa. O trabalho topográfico também caracteriza dois pátios de naturezas distintas: no térreo, um voltado ao lazer, no meio-nível acima, outro para atender a rotina costumeira (Figura 06).

Figura 06: Casa Miguel Carlos Vitaliano: Plantas baixas – térreo e pavimento superior; Cortes AA e AB.
Fonte: SPBR (1990).

Em 1991, na Avenida 9, apesar do leve desnível do terreno, Bucci propõe na casa Agostinho Mei um volume ajardinado disposto no centro e junto à testada do lote, para auxiliar na transposição de nível. Este separa dois acessos rampeados, conduzindo ao abrigo de veículos rebaixado meio-nível do passeio, sob os pilotis do corpo principal da moradia. Em conjunto com o volume único elevado, recuado dos limites frontais e ocupando a largura total do sítio, omitem o trabalho topográfico no interior do lote. Somente ao adentrar, uma faixa de jardim elevada meio-nível, seguida de uma varanda, se revela na lateral sul. Na lateral norte uma escada conduz a um estreito corredor acompanhado de outra faixa ajardinada. Ambas laterais se unificam ao pátio posterior. No interior da residência, uma rampa de dois lances, ascende meio-nível do estar até o jantar e deste, meio-nível acima para o estúdio, no pavimento íntimo da residência (Figura 07).

Figura 07: Casa Agostinho Mei: Plantas baixas – térreo e pavimento superior; Corte BB.

Fonte: SPBR (1991-1992).

No mesmo ano, nas casas geminadas da Rua 7, esquina com a Avenida 5, de Francisco Bucci e Dirceu Piccinato, Bucci também utiliza o recurso de elevar o solo. O avanço de parte da volumetria entre divisas e até os limites do lote segrega as duas moradias, compondo o muro de divisa e uma barreira que fornece privacidade às famílias distintas. Nele comportam depósito e escada para o jardim na cobertura. Outrossim, o arquiteto explora a topografia do terreno para dispor os espaços em meios-níveis. A partir da porta de entrada se descende para o setor social ou se ascende para o íntimo. Ao semienterrar um dos pavimentos, torna as casas geminadas compositivamente mais horizontalizadas (Figura 08).

Figura 08: Casa Geminada I: Plantas baixas – térreo e pavimento superior; Cortes LD e TC.
Fonte: SPBR (1991).

A casa João Gomes Pereira (1992), na Avenida 3, aparenta a partir do passeio estar implantada sobre um terreno plano. Um volume estreito e alongado, posto na testada do lote e faceando o limite à sul, expande a base em relação ao corpo elevado da moradia e acomoda o setor de serviços. No entanto, em banda oposta, adentrando o abrigo de veículos, a residência se desvela num arranjo em “U” encimado sobre outros dois volumes de terra escalonados, os quais, continuam a base da edificação. No pavimento habitável, há uma inversão da organização tradicional do programa: o setor social localiza-se na banda posterior, os serviços na faixa longitudinal e o íntimo voltado para a fachada principal. Assim, o primeiro jardim elevado, ao centro, serve de patamar intermediário da escada de lance único que dirige às varandas de acesso ao estar ou aos dormitórios. Na porção posterior e ocupando a largura total do lote, o segundo jardim configura um pátio (Figura 09).

Figura 09: Casa João Gomes Pereira: Plantas baixas – térreo e pavimento superior; Corte AA.
 Fonte: SPBR (1992).

Excepcionalmente, em 1997, no segundo conjunto de casas geminadas de Agostinho Mei Neto e Daniel Alves Mei na Rua 2, Bucci preserva o terreno plano de esquina, sem quaisquer experimentações em meios-níveis. Trata-se de duas residências, embora a volumetria sugira três, por conta do trio de volumes prismáticos intercalados por dois recuos na fachada principal (Figura 10).

Figura 10: Casas Geminadas II: Plantas baixas – térreo e pavimento superior; Cortes AA, BB e CC.
 Fonte: SPBR (1997).

Essa produção residencial de 1990 conta ainda com um modo de construir bastante tradicional. Ao que tudo indica, há uma busca por uma linguagem, até então indefinida. Na casa Vitaliano, a estrutura é regida por uma grelha de pilares de seção quadrada em concreto armado, nos limites da geometria da planta. Nas casas geminadas I e II, igualmente, pilares são incorporados junto às paredes externas e internas.

Na casa Mei, Bucci introduz pela primeira vez a estrutura independente, tipo Dom-ino, com pilares cilíndricos perfilando solenemente no espaço. No pavimento superior, ora tornam-se retangulares e fundem-se às partições. No limite posterior da planta, transversalmente, uma viga esbelta, interrompida antes do encontro com a laje de cobertura e deslocada em relação

aos pilares, realiza o travamento entre os muros laterais. Timidamente, a estrutura independente também comparece na casa Gomes Pereira. No térreo, os quatro apoios centrais cilíndricos, recuados da projeção do pavimento acima, atuam independentes das compartimentações. O quarteto não continua no nível superior, havendo uma transição destes para o perímetro da geometria da planta. Outro pilar isolado comparece no estar. Os demais suportes possuem seção retangular e agregados às divisórias, vedações e muros laterais (Figura 11).

Nos cinco exemplares, a laje de entrepiso se sobrepõe a uma trama de vigas. As vigas invertidas na cobertura resultam na continuidade do plano horizontal nos espaços internos, como também servem de platibanda para ocultar o telhado.

Figura 11: Pilares na borda da geometria – casa Vitaliano; Estrutura independente – casas Mei e Gomes Pereira.
Fonte: Pedro Verdun (2019, 2022, 2019).

Tanto nas casas Vitaliano e Gomes Pereira, onde os pilares são coplanares aos fechamentos, quanto na casa Mei, em que os suportes são recuados do perímetro, o arquiteto evidencia a distinção de lajes de entrepiso e cobertura das vedações em alvenaria rebocada. Elementos da estrutura e secundários da composição, como caixas d'água e marquises, são deixados em concreto aparente. Em oposição, nas casas geminadas de 1992 e 1997, os elementos da estrutura não são revelados, a superfície do volume é inteiramente revestida por reboco e pintura (Figura 12).

Figura 12: Distinção entre estrutura e vedação, casas Vitaliano, Mei e Gomes Pereira; Estrutura e vedação revestidas, casas geminadas I e II.
Fonte: Pedro Verdun (2019, 2022, 2019, 2020, 2021).

Nas residências noventistas, a preferência é pela profundidade dos vazios no plano da fachada, sendo recorrente a disposição espelhada em relação aos cheios. As perfurações formam pequenos balcões, com esquadrias recuadas, às vezes acrescidas de marquises, gerando sombreamento na elevação. Por vezes as fenestrações são acompanhadas de vergas de altura significativa, sequer explorando a possibilidade piso a teto. Em grandes aberturas, as caixilharias de ferro perfilado impedem a configuração de um pano transparente inteiro. É comum fechamentos externos ao vidro ocasionados por persianas, venezianas ou, como inusitadamente na casa da Avenida 9, por muxarabis deslizantes (Figura 13).

Figura 13: Aberturas – a), b), c) casa Mei; d) casa geminada I; e) casa Vitaliano.
Fonte: Pedro Verdun (2022, 2020, 2019).

A EQUAÇÃO A+B DE ANGELO BUCCI

Como toda equação possui uma igualdade, lado A e lado B compartilham de estratégias semelhantes. A recriação do relevo através do remanejamento de terra já se evidencia nesse conjunto de exemplares. Valendo-se dos volumes ajardinados e do recurso de semienterrar meio-nível da moradia, ensaia-se a estratégia de “caverna” e ao elevar o prisma, a estratégia de “nave”. É possível reconhecer na casa Gomes Pereira a fragmentação dos jardins elevados em três partes com o corpo principal em “U” sobreposto como antecipações do arranjo formal da casa Ribeirão Preto em 2000 (Figura 14).

Figura 14: Comparativo do arranjo formal entre as casas Ribeirão Preto (2000) e Gomes Pereira (1992)
Fonte: SPBR adaptado pela autora.

A aproximação do solo com o pavimento habitável especula as novas interpretações sobre a superfície que ocorrem posteriormente. Lotes de meio de quadra, entre divisas, com dimensões convencionais, como nas casas da Avenida 3 e 9 e, em 2007, na casa e salão de cabeleireiros – também em Orlandia, impõem o maior aproveitamento da área disponível, com volumetrias ocupando a largura total do terreno e laterais muradas. A casa Gomes Pereira e casa e salão

de 2007 se correspondem na inversão da organização tradicional do programa e do posicionamento da varanda intermediária com acesso lateral ao social (Figura 15).

Figura 15: Comparativo da organização programática da casa e salão em Orlandia (2007) e casa Gomes Pereira (1992)
Fonte: SPBR adaptado pela autora.

As casas lado B apresentam soluções estruturais mais convencionais se comparadas com as lado A. Provavelmente estão atreladas a orçamentos limitados de uma clientela interiorana de pretensão modesta, oposta ao perfil classe média paulistana que dispõe de orçamentos generosos. Entretanto, demonstram desde o início da década de 1990 a intenção do uso da estrutura independente tipo Dom-ino baseada na pontuação colunar sobre retícula e que servirá de base para a elaboração do esquema de fileira única de apoios e suas variações compositivas nos pós 2000. Se no lado B os pilares ora paralisam a planta, ao fundirem-se com as partições, no lado A, mantém-se a autonomia em relação às compartimentações. A presença de vigas invertidas na cobertura, desde as primeiras moradias, denota a pretensão formal pelo teto plano e antecipa as transformações na década seguinte em busca de maior expressividade destes elementos (Figura 16).

Figura 16: Comparativo da estrutura independente sobre retícula entre a casa e salão em Orlandia e a casa Mei.
Fonte: SPBR adaptado pela autora.

Nas casas noventistas, Bucci já expressa a distinção entre estrutura e vedação através dos materiais empregados. Somente com o amadurecimento de sua obra, a partir da sofisticação das soluções construtivas, os elementos vão se tornando cada vez menos espessos, superfícies mais polidas e esquadrias sem caixilharia. Há uma mudança da profundidade das aberturas na fachada da fase embrionária para aberturas afastadas do plano da elevação da fase madura. Se na primeira, a preferência é pela oclusão da caixa, na segunda é a franca exposição, aos moldes de uma vitrine (Figura 17).

Figura 17: Comparativo da composição e materialidade das fachadas das casas Ribeirão Preto (2000) e Mei (1992).
Fonte: Fotos Nelson Kon e Google Street View (2015).

As reformas realizadas em duas etapas (2000 e 2014) pelo arquiteto na casa João Gomes Pereira representam a síntese entre os lados A e B (Figura 18). Trata-se de alterações que incluem o repertório de elementos e materiais incorporados por Bucci ao longo de sua trajetória. O acréscimo do volume oblíquo na fachada frontal, ampliando a área íntima, incorpora pilares metálicos de seção tubular, similar à casa e salão de 2007. Paredes em argamassa armada reduzem a espessura da vedação. O recobrimento em painel de madeira planificado inicialmente proposto foi substituído pelo reboco texturizado, talvez por questões orçamentárias. Insinua-se uma pequena passarela-ponte de conexão da varanda para o anexo dos dormitórios, com guarda-corpos de perfil metálico delgado. A ala de serviços recebeu na elevação vidro serigrafado minimamente afastado das lajes, confrontando com a transparência do social.

Figura 18: Reformas na casa Gomes Pereira
 Fonte: Fotos cortesia Pedro Verdun.

Contudo, em toda equação também há ao menos uma incógnita. As casas geminadas II, apesar de projetadas no final da década, em nada compactuam com as especulações de disposição dos volumes no terreno, no trato da estrutura e nos materiais aplicados, presentes nas outras quatro casas noventistas e nas duas clínicas, Psicologia e Odontologia do mesmo período. A ordem cronológica não corresponde, portanto, a ordem das estratégias que são firmadas após os anos 2000. As casas lado B não apresentam uma linguagem definida, mas expressam um desejo a ser concretizado mais tarde, no lado A, em projetos com maiores recursos.

REFERÊNCIAS

ANGELO BUCCI: SPBR ARQUITETOS. São Paulo: Editora Monolito, 2011.

BAHIMA, Carlos Fernando Silva. **Construindo o chão: o papel das estruturas de transição na obra de Angelo Bucci.** In: ENANPARQ, 5, 2018, Salvador. Anais eletrônicos [...] Salvador: UFBA, 2018. pp. 629-641. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/27744/2/eixo-1.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2019.

BAHIMA, Carlos Fernando Silva. **De placa e grelha: transformações dominoicas em terra brasileira.** Tese de Doutorado. PROPARG/UFGRS, Porto Alegre, 2015.

BAHIMA, Carlos Fernando Silva; MASUERO, João Ricardo. **Hibridizações contemporâneas: um diagrama de estrutura em três casas de Angelo Bucci.** In: ENANPARQ, 6, 2020, Brasília. Anais eletrônicos [...] Brasília: UnB, 2020. Disponível em: <http://enanparq2020.s3.amazonaws.com/MT/22039.pdf>. Acesso em: 02 set. 2021.

CAON, Sara. **Casas de Angelo Bucci: composição e materialidade.** Dissertação de mestrado. PROPARG/UFGRS, Porto Alegre, 2022.

CAON, Sara. **Vilegiatura urbana: una residencia secundaria em el núcleo urbano de São Paulo.** In: II Congresso Internacional Cultura y Ciudad: La casa: espacios domésticos, modos de habitar, 2019, Granada.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. "Arquitetura Brasileira, Anos 80: Um Raio de Esperança". **AU: Arquitetura e Urbanismo**. São Paulo: PINI, n. 28, pp. 91-97.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões brasileiras: sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos: a partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MAM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45**. Tese de Doutorado. Universidade de Paris VIII-Vincennes-Saint Denis, Paris, 2002.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools. In: BERGDOLL, Barry et al. (Orgs.). **Latin America in Construction: Architecture 1955-1980**. New York: The Museum of Modern Art, 2015. pp. 41-67.

DIEZ, Fernando. "La cueva y la nave". **Summa+**. Buenos Aires: Donn S.A., n.65, p.72-81.

PORTAS, Diego Anibal. **Estratégias Projetuais Contemporâneas, Sobre a Tectônica na Arquitetura de São Paulo**. Dissertação de Mestrado. PROARQ/UFRJ, Rio de Janeiro, 2007.

ROWE, Colin. **The mathematics of the ideal villa and other essays**. Cambridge: The MIT Press, 1976.

SPBR (@spbr.arquitetos). "Casa em Orlandia, SP, 1990". Instagram, 07 jul. 2022.

SPBR ARQUITETOS. 20 nov., 2022. <http://www.spbr.arq.br/>.

ZEIN, Ruth Verde. **A arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973**. Tese de Doutorado. PROPARG/ UFRGS, Porto Alegre, 2005.

ZEIN, Ruth Verde. **Arquitetura brasileira, escola paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha**. Dissertação de mestrado. PROPARG/ UFRGS, Porto Alegre, 2000.